

SCIENCE
PROBLEMS.UZ

ISSN 2181-1342

Actual problems of social and humanitarian sciences
Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук

**Ijtimoiy-gumanitar
fanlarning dolzarb
muammolari**

10-maxsus
son (5-jild)

2025

SCIENCEPROBLEMS.UZ

**IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI**

№ S/10 (5) – 2025

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК**

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

TOSHKENT-2025

OAK Ro'yxati

Mazkur jurnal Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2022-yil 30-noyabrdagi 327/5-son qarori bilan tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, yuridik va pedagogika fanlari bo'yicha ilmiy darajalar yuzasidan dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari" elektron jurnali 2020-yil 6-avgust kuni 1368-sonli guvohnoma bilan davlat ro'yxatiga olingan.

Muassis: "SCIENCEPROBLEMS TEAM"
mas'uliyati cheklangan jamiyati

Tahririyat manzili:

100070. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik Beshyog'och ko'chasi, 70/10-uy. Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com

Bog'lanish uchun telefon:

(99) 602-09-84 (telegram).

07.00.00 – TARIX FANLARI

<i>Ismoilov Ubaydulla Mamat o'g'li</i> SUYIRLITEPA YODGORLIGIDA OLIB BORILGAN ARXEOLOGIK TADQIQOTLAR VA TOPILGAN AYRIM TANGALAR TAHLILI	11-19
<i>Saidboboyeva Gulzora Nematjonovna</i> O'ZBEKISTON ELEKTR ENERGETIKA SANOATI RIVOJIDA D.P.ROZITNING O'RNI	20-24
<i>Umarov Sardor Yakubovich</i> XX ASRNING OXIRI-XXI ASR BOSHIDA GERMANIYA DAVLAT MOLIYASI VA BIRLASHTIRISHNING MOLIYAVIY OQIBATLARI.....	25-31
<i>Eshonkulov Shaxzod Eshkuvatovich</i> AHOLINING LOKAL-ETNOGRAFIK GURUHLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ TOPONIMLAR.....	32-37
<i>Olimov Nodirbek Anvarjon o'g'li</i> QO'QON XONLIGI ETNIK HOLATIGA OID MA'LUMOTLAR ("TARIXI SHOHRUXIY" ASARI MISOLIDA)	38-41
<i>Mo'minov Xusanboy Madaminjonovich, Daminova Mashhuraxon</i> DAVRIY MATBUOT VA UNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI	42-45
<i>Ahmedov Bahodir Ismailovich</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI AKADEMIYASINING TARIXIY BOSQICHLARI	46-55
<i>Ravshanov Mahmud</i> ALISHER NAVOIYNING ASARLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MAHORAT: YECHIMLAR VA ZAMONAVIY YONDASHUV MASALALARI.....	56-59
<i>Asadova Ra'no Baymanovna</i> O'ZBEKISTON VA HINDISTON O'RTASIDAGI ILM-FAN HAMKORLIGI TARIXI VA ZAMONAVIY BOSQICHLARI.....	60-64
<i>Qurbonova Marg'uba</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TIL SIYOSATI EVOLYUTSIYASI VA MILLIY IDENTITETNI SHAKLLANTIRISH JARAYONLARI (1991–2025 YILLAR TAHLILI).....	65-68
<i>Kamolova Habiba Muhammadiyevna</i> SOBIQ SOVET HOKIMIYATI YILLARIDA SHAHRISABZ IQTISODIY INFRATUZILMASIDAGI ZIDDIYATLI O'ZGARISHLAR	69-74
<i>Ergashev Umar Kuziyevich</i> XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA BUXORO AMIRLIGI G'UZOR BEKLI GI AHOLISI TARIXI (HARDURI ETNOGRAFIK GURUHI MISOLIDA).....	75-79
<i>Ergashev Akhror</i> THE FACTORS THAT HAVE LED TO INTERNAL CRISES IN PAKISTAN, AND THE SUBSEQUENT STRENGTHENING OF THE MILITARY'S ROLE IN THE COUNTRY'S POLITICAL LIFE.....	80-88

10.00.00 – FILOLOGIYA FANLARI

<i>Kaniyazova Jupargul Orinbayevna</i> THE RETROSPECTIVE PLOT IN THE SHORT NOVELS OF CH. AITMATOV	275-280
<i>Алиева Эльвина Аметовна, Нуруллаева Дилбар Алиевна</i> СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СРАВНЕНИЯ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И МОРФОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ А. И. КУПРИНА)	281-285
<i>Sanaqulova Fayoza</i> REKLAMA MATNLARIDA METAFORA TURLARI VA YONDOSH HODISALAR.....	286-289
<i>Ruzibayeva Aziza Kahramanovna</i> THE THEME OF EXILE AND ALIENATION IN BYRON'S POETRY	290-293
<i>Sabirova Gulnoza Xidirbayevna</i> O'ZBEK SHE'RIYATIDA QO'LLANGAN JADID NOMLARI LINGVOPOETIKASI	294-299
<i>Ahmedova Fayyoza Rashidovna</i> O'ZBEKISTONDA ICHKI TURIZM RIVOJLANISHINING INFRATUZILMAVIY, RAQAMLI VA SOTSIOMADANIY DRAYVERLARI.....	300-306
<i>Elmuratova Zamira Khodjamuratovna</i> SOME PECULARITIES OF ENGLISH, KARAKALPAK AND TURKMEN PROVERBS ABOUT LABOR	307-310

12.00.00 – YURIDIK FANLAR

<i>Sultanova Sabohat Alisherovna</i> FURTHER DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE FOR ASSESSMENT OF REGULATORY IMPACT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AS AN ELEMENT OF "SMART REGULATION"	311-317
<i>Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li</i> JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARINING TURLARI VA ULARNING FUQAROLIK-HUQUQIY MAQOMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI BORASIDA AYRIM MULOHAZALAR.....	318-328
<i>Egamberdiyev Vohidjon Otabekovich</i> JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN OZOD ETILGAN SHAXSLARNI IJTIMOY REABILITATSIYA QILISH VA MOSLASHTIRISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH	329-339
<i>Xushvaqtoev O'tkir Temirovich</i> VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN JINOYATLAR PROFILAKTIKASI BO'YICHA MILLIY QONUNCHILIK NORMALARI TAHLILI.....	340-346
<i>Leonid Khvan Borisovich, Zilola Gulimova</i> THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION.....	347-353
<i>Normatova Shirin Abdalnabiyevna</i> XOTIN-QIZLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKKA QARSHI KURASH BO'YICHA MILLIY QONUNCHILIKDAGI BO'SHLIQLAR TAHLILI.....	354-362

O‘ZBEK SHE‘RIYATIDA QO‘LLANGAN JADID NOMLARI LINGVOPOETIKASI

Sabirova Gulnoza Xidirbayevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17776149>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbek she‘riyatida lingvopoetika tahlili va unda jadid nomlarining ilmiy-nazariy tahlil natijalari batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, o‘zbek she‘riyatida qo‘llaniladigan lingvopetik vositalar tahlili ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, tahlil, she‘riyat, filologiya, jadid, antroponim, tafakkur, najot ma‘nudi.

LINGUVOPOETICS OF NEW NAMES USED IN UZBEKISTAN POETRY

Sabirova Gulnoza Khidirbayevna

Independent researcher at Urgench State University named after Abu
Rayhon Beruni

Annotation: This article provides a detailed analysis of linguivopoeitics in Uzbek poetry and the results of the scientific and theoretical analysis of new names in it. It also reveals the analysis of linguivopoeitic means used in Uzbek poetry.

Keywords: linguivopoeitics, analysis, poetry, philology, new, anthroponym, thought, meaning of salvation.

ЛИНГВОПОЭТИКА НОВЫХ ИМЕН В ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА Сабилова Гулноза Хидирбаевна

Независимый исследователь Ургенчского государственного
университета имени Абу Райхана Беруни

Аннотация: В статье представлен подробный анализ лингвопоэтики узбекской поэзии и результаты научно-теоретического анализа новых имён в ней. Также представлен анализ лингвопоэтических средств, используемых в узбекской поэзии.

Ключевые слова: лингвопоэтика, анализ, поэзия, филология, новое, антропоним, мысль, смысл спасения.

Kirish.

Ijodkor qalami doimo adolatni kuylaganida, rost so‘zni e’tirof etganida foydali xizmatga kirishgan bo‘ladi. Haqiqatni yozgan qalam yaratgan dargohida qutlov, sharaf, e’tirofqa sazovordir. O.Matjon shu boisdan ham “*Dunyoda hech bir xil quroldan qudrat, Tinchlik so‘zin yozgan qalamcha yo‘qdur*”, deya qalamni ulug‘laydi. Buning zamirida ulug‘ bir hikmat, a’lo bir haqiqat bor.

Haqiqat masalasida jonini ham ayamagan, fidoiylik namunasi bo‘la olganlar yaqin tariximizda jadidchi bobolarimiz edi. Ular milliy birlik, ozodlik, ma‘rifat g‘oyalari bilan qurollangan holda jon kechib, xalq uchun xizmat qilgan milliy qahramonlarimizdir.

Bugungi zamon o‘zbek she‘riyatida jadidchilik harakati namoyondalari nomlariga murojaat qilish orqali ularning faoliyati, ijodiga hurmat, qahramonliklarini e‘tirof etish, adolatsiz tuzumda yashab turib ham bu tuzumga qarshi tura olishday jasorat ko‘rsatish tendensiyasi paydo bo‘ldi. Qisqa qilib aytganda, ular bugungi zamon yoshlari uchun namuna.

Jadidlar milliy birlik, ozodlik va ma‘rifat g‘oyalarini targ‘ib etgan ilg‘or ziyolilar bo‘lib, ularning ijodiy merosi o‘zbek she‘riyatida muhim falsafiy va ideologik qatlamlarni shakllantirgan. Adabiy obrazlar sifatida ularning nomlarining qo‘llanilishi lingvistik antropologiya va tekstologik tahlil nuqtayi nazaridan muhimdir.

Adabiyotda antroponimlarning qo‘llanilishi lingvopoetik xususiyatlarga ega bo‘lib, badiiy matnda nomlarning semantik yuklamasi ijtimoiy kontekstga bog‘liq holda shakllanadi. Jadidchilik bilan bog‘liq nomlarning ijobiy semantik konnotatsiyaga ega ekanligi ushbu harakatning ijtimoiy va milliy uyg‘onishdagi rolini aks ettiradi.

Nomlarning funksional-stilistik tahlili shuni ko‘rsatadiki, Jadid ziyolilari adabiyotda odatdagi tarixiy shaxs sifatida emas, balki ideologik va estetik kategoriya sifatida mavjuddir. Bu nomlar she‘riyatda semantik shaffoflik tamoyillariga asoslanib, poetik lingvistika doirasida strukturalistik yondashuv orqali tahlil qilinishi mumkin.

Adabiyotda, xususan, she‘riyatda har qanday shaxs nom (antroponim nazarda tutilgan) ibrat uchun keltiriladi. Bunda nomlarga munosabat ikkiyoqlamalik kasb etib, o‘zida salbiy, ijobiy munosabatni aks ettiradi. Salbiy nom qoralab ko‘rsatilsa, ijobiy shaxs nomlari ulug‘lanadi. Yuqorida aytilganidek, nomlarning ikkalasi ham ibrat, o‘rnak uchun keltiriladi. Bulardan tashqari nomlar tilshunoslikda tarixiy shaxs nomlari adabiy asar qahramonlari tarzida ham guruhlanishi mumkin.

Jadidchilik harakatining adabiy in‘ikosida semiotik anglash muhim rol o‘ynaydi. Xususan, sovet davrida ularning nomlari repressiv diskurs doirasida manfur obrazlarga aylangan bo‘lsa, mustaqillikdan keyingi davrda ular milliy uyg‘onish timsoliga aylandi. Bu semantik transformatsiya semiotik signifikatsiya nazariyasi asosida tahlil qilinishi mumkin.

Jadidlarning adabiy obrazga aylanishi ularning sotsiolingvistik statusini belgilaydi. Ushbu obrazlar adabiyotda diskursiv konstruksiyalarning shakllanishiga

yordam bergan bo‘lib, ularni estetik paradigma ichida joylashtirish mumkin. Xususan, she‘riyatda jadidlarning ma‘nosini aks ettirish komparativ poetika va diskursiv stilistika nazariyalari orqali tahlil qilinishi lozim.

Jadidlar va ularning faoliyati bilan bog‘liq nomlar deyarli ijobiy ma‘noda qo‘llaniladi. Qiziq jihati shundaki, jadidchilar nomlarini obraz sifatida adabiyotga olib kirish tajribasini jadidlarning o‘zlari boshlab bergan edi. Bunga sabab 1919-yilda o‘zbek jadidchilarining otasi Mahmudxoja Behbudiyning fitnachilar tomonidan o‘ldirilishi sabab bo‘lgan. Bu mudhish jinoyatni qoralab Ayni, Fitrat, Vodud Mahmud, Cho‘lpon she‘rlar bitadilar. Ushbu asarlarda ma‘rifat dushmanlari ochiq qoralanadi. Fitrat o‘zining “Behbudiy sag‘anasini izlab” nomli she‘rida:

*Haqsizlik shahrining qon hidli yeli
Armonim gulidan bir yaproq uzib,
Bahorsiz cho‘llarga sovurib qo‘ydi.
Ul nozli yaprog‘im so‘lib, sarg‘ayib
Yo‘qsul qolganlarday bir yon yugurdi¹.*

Bu parchani o‘qigan odam she‘rda kim ko‘zda tutilganligini tushunmasa ham ayni masala qurbon qilingan bir umr, yo‘q qilingan inson haqida ekanligini darhol uqib oladi. “armon gulidan uzilgan yaproq” aynan ma‘rifatparvar Behbudiy edi. Vodud Mahmud bu mudhish tarix tasvirida “*Bu kun dunyoda bir mashhar qo‘pti, Bu yer yuzini titratma tutdi*” deya adib vafotini millatning ulug‘ motami sifatida ko‘radi. Cho‘lpon “Mahmud Xo‘ja xotirasi” she‘rida:

Jilgisiz qabringni qaro tunlarda

Amalimning shamin yoqib izladim, deya bir achchiq tarixiy haqiqatga, aniqrog‘i vahshiylikning eng manfur qiyofasini ko‘rishga yuz biradiki, bugungacha Bahbudiyning qabri topilgan emas. Uning jasadini zolimlar yo‘q qilib “jilgisiz” - “belgisiz” qilib tashlashgan. Yuqoridagi misralardan shu haqiqat anglashiladi. Ming afsuslar bo‘lsinkim, Cho‘lponni ham shunday qora qismat kutayotgan edi. Millat dushmanlari keyinroq uni ham boshqalar qatorida yo‘q qiladi va bugungacha Qodiriy, Cho‘lpon, Fitrat va ularning safida qurbon qilingan ko‘plab oydinlarning qabri topilgan emas.

O‘z davrida bu jinoyatga zudlik bilan o‘z safdoshlarining o‘ldirilishiga qarshi chiqqan yuqorida nomlari zikr etilgan jadidlarning himoyachisi keyingi davrda topilmagani, aksincha oddiy odamlar ular yo‘q qilingandan keyin izida qolgan avlodlariga yomon muomalada bo‘lganligi ayrim faktlar bilan isbotlangan. Afsuski xalq, millat jadidlardan keyin birlik kuchini ko‘rsata bilmadi. Bu turg‘unlik, qaramlik kayfiyati o‘tkan asrning 80-yillariga qadar saqlanib qoldi.

¹ <https://ziyouz.uz/ozbek-nasri/inomjon-shavkatov-1985/inomjon-shavkatov-arslon-elkasidagi-xazina-qissa/>

Mustaqillik arafalarida va undak soʻng jadid obrazi yana adabiyotimizga jadal kirib kela boshladi. Natijada, adabiyotimizda bu obrazlar yangi maʼno kasb etib, yangi ifoda yoʻsinlari uchun eshik ochib berdi. Siyosat, tuzim oʻzgarishi bilan adabiyotdagi ayrim obrazlarning funksiyasi oʻzgardi, bazi obrazlar reformaga uchradi. Bir zamonlar ulugʻlangan Lenin, Stalin kabi sohta daholar oʻzining munosib oʻrniga qaytarildi. Dushman sanalgan jadidlar ulugʻlana boshlandi. Buning natijasida “Qora quyosh” dostoni, “Choʻlponning soʻnggi soʻzlari” kabi nodir sheʼrlaryaratildi. Bu manbalar adabiyotimiz mulkiga aylandi.

Shuni tan olib aytishimiz kerakki, jadidlar orasida boshqalarga nisbatan juda koʻp tilga olinadigan nom bu shubhasiz Qodiriy edi. Birgina Muhammad Yusufning saylanmasida Qodiriy nomi 15 marotaba tilga olingan boʻlsa, Choʻlpon 8 marotaba eslanadi. Bundan tashqari A.Oripov, M.Abdulhakim, E.Vohidov, O.Matjon sheʼrlarida ham Qodiriy obraziga koʻplab murojaatlar kuzatiladi. Muhammad Yusufning yuqorida zikr etilgan toʻplamida Qodiriy eslangan joylarni koʻrib oʻtamiz *“Qodiriy bergan zamon, Qodiriy sotgan kun”* (S. 8), *“Qodiriy boboning qoʻllarin oʻpib, Chohga itargan ham laganbardorlar”* (S. 41), *“Qodiriy eslar yozuvchilardan. Artistlardan esa – Shukur Burxonni”* (S.68), *“Qodiriy sotib shoir boʻlganlar, Mehrobingdan chiqqan chayonlaring bor”* (S.81), *“Qodiriyning pok yodini menga bering, menga bering”* (S. 2000), *“Ular oyoq qoʻygan har zina jasad, Shular gumdon qilgan Qodiriy ham”* (S. 221), *“Tushimga kiradi Qodiriy bobom, bemador, memajol, behold, beorom”* (S. 277), *“Mana, Qodiriy qilishar soʻroq, “Oʻtgan kunlar” degan sheʼr siznikimi?”* (S. 278). *“Tushimga kiradi Qodiriy bobom, Bolam, oqibating yoʻq ekan bolam”* (S.292), *“Toshkentga qiz berma margʻilon, Qodiriy yoʻq, Zaynablar tirik”* (S. 326).

Bu oʻrinlarda Qodiriy nomi goho alam, goho gʻurur, goho achinish bilan tilga olinadi. Bundan tashqari A.Oripovning “Abdulla Qodiriyning soʻnggi sabogʻi”; Xurshid Davronning “Qodiriyning soʻnggi surati”, “Qodiriy olib ketganlari haqida sheʼr”, “Qodiriy oʻqib”; Matnazar Abdulhakimning “Savdo”, “Hamid Olimjon”; Omon Matjonning “Turgʻunlik yillarida” kabi sheʼrlarida Qodiriy nomi esga olinadi. Bu asarlarning barchasida Qodiriy bugungi yoshlarga oʻrnak, vatanparvar shaxs sifatida koʻrsatiladi.

Bularning ichida “Hamid Olimjon” sheʼri diqqatga sazovor asar. Unda shoir Qodiriy va uning atrofidagi odamlarni Hamid Olimjonga qarshi qoʻyadi. Bu obrazlar oʻzaro zidlashgan deyish ham mumkin. Boisi Qodiriy mardlik timsoli sifatida koʻrilsa, Hamid Olimjon ayyorlik timsoli, qoʻrqoq boraz sifatida oʻquvchi yodida qoladi. Sheʼr Olimjon tilidan aytilgan quyidagi jumlar bilan boshlanadi.

Boʻlmasinlar edi millatchi va sur,

Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho‘lpon

She‘rning umumiy ruhida Qodiriy, Cho‘lpon, Usmon Nosir jasorati ulug‘lanadi. Bu sharaflash ochiq formatda ko‘rinmasa ham she‘rda shunga ishoralar bor. Muallif she‘rdan xulosa chiqarishni o‘quvchining o‘ziga qoldiradi. Har kim o‘z dunyoqarashi va saviyasidan kelib chiqqan holda qaysi tarafda ekanini belgilab olishi lozim. She‘rning so‘ngida maqsad ochiq ko‘rinadi. U shunday yakunlanadi:

Sibirda Usmonning baxti qop-qora.

Vodiy esa,

Ko‘m-ko‘k

Ko‘m-ko‘k

Ko‘m-ko‘k!

Yana Matnazar Abdulhakimning “Savdo”² she‘ri adabiytshunoslar, tilshunoslar orasida ancha mashhur bo‘lgan, baxslarga sababchi bo‘lgan edi. She‘rga “Abdulla Qodiriy o‘ylab” tarzida epigraf qo‘yilgan:

Vatanni sotaman. Olinglar.

Qiyosh – tillo tanga, oy – chaqa.

Lekin... bular kamlik qiladi,

Bo‘la bilmas hatto choychaqa.

She‘r shunday boshlanadi. She‘rdagi majozga e‘tibor bersak, quyosh va oy sotilmaydigan va sotib olib ham bo‘lmaydigan qo‘lyetmas birliklardir, demak, ular chaqa bo‘lar ekan Qodiriy uchun vatan har nedan ham qimmatli va buyukdir. Uni sotib ham, sotib olib ham bo‘lmaydi.

Bundan tashaqri Matnazar Abdulhakim ijodida ko‘plab boshqa jadidlar xotirasiga, nomiga murojaatlar uchraydi. Shulardan biri Xorazm jadidlari namoyandasi, diplomat, davlat arbobi, o‘zbeklar ichida birinchilardan bo‘lib Fransiyada ta‘lim olgan, Xiva xoni saroyida mirob lavozimida ishlagan (irrigator) Muhammad Aminaddin hayoti haqida va uning kechinmalari haqida “Ko‘prik” dostonini yozadi. Shoir Matnazar Abdilhakimning nazarida Muhammad Aminaddiy umrida bitta ham she‘r yozmagan bo‘lsa ham u qalban shoir. Shuning natijasida Matnazar Abdulhakim Aminaddin tilidan she‘rlar bitib, o‘quvchiga taqdim qiladi. Asarda Muhammad Aminaddin ko‘prikka qiyoslanadi va “Ulug‘lar – ko‘prik bo‘ladi” tarzida asar xulosalanadi. U zamonaviy Yevropa va millatimiz o‘rtasidagi bog‘lovchi ko‘prik sifatida ko‘riladi:

*Ilm izlab goh bo‘ldim Tulus, Parijda.*³

² Matnazar Abdulhakim. Javzo tashrifi – T.: “Sharq”, 2008. B.58.

³ Matnazar Abdulhakim. Ko‘prik – Urganch, 2009. – 143 b.

Riyoatlar chikib, axtardim savob,
Har bir joy, har bir vaqt hamda har ishda (K. 101)

Umuman olganda jadid allomalarining har bir kuni jasorat va qahramonlik, qo‘rqmaslik timsoli o‘laroq, bugungi avlodlar uchun – o‘rnak, namuna. Ular ozodlik, erk, xalq ma’naviyati himoyachilari, buyuk tariximiz va porloq kelajagimiz o‘rtasidagi mustahkam ko‘priklardir. Shoir aytganidek:

Marhumlarning ruhi shod bo‘lsin,
Hamjihath bo‘lsinlar tiriklar.
Ko‘prik ko‘priklar tinch bo‘lsinlar,
Bor bo‘lsinlar, odam – ko‘priklar.

Xullas, jadidchilik harakati o‘zbek adabiyotida ijtimoiy-falsafiy va lingvopoetik fenomen sifatida namoyon bo‘lib, uning lingvistik, semiotik va adabiy tahlili ilmiy yondashuvni talab qiladi. Jadid obrazlari milliy uyg‘onish va adabiy ijodning asosiy markaziy timsoliga aylangan bo‘lib, ularning lingvopoetik tizimi strukturalistik, sotsiolingvistik va diskursiv aspektlardan keng ko‘lamli tadqiq etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kamil Avaz. O‘tayotgan vaqt. – T;”Yangi asr avlodi”,2006. – 285 bet.
2. Oripov A. Tanlagan asarlar (2-tom). T: 2021.
3. Xudoyberganova D. Til.Tafakkur.Madaniyat.Ilmiy risola. – T.;
4. Xudoyberganova D. Til.Tafakkur.Madaniyat.Ilmiy risola. – T.;
5. Yusupov Jumanazar. Najot ma’budi: she’rlar /J.Yusupov. – Urganch: “Xorazm” nashriyoti, 2016. 241 b.
6. Muhammad Yusuf. Saylanma: She’rlar. Dostonlar. Xotiralar. — T.: «Sharq», 2007. - 288 b.

SCIENCEPROBLEMS.UZ

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

№ S/10 (5) – 2025

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

“Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari” elektron jurnali 2020-yil 6-avgust kuni 1368-sonli guvohnoma bilan davlat ro‘yxatiga olingan.

Muassis: “SCIENCEPROBLEMS TEAM”
mas’uliyati cheklangan jamiyati

Tahririyat manzili:

100070. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Kichik Beshyog‘och ko‘chasi, 70/10-uy. Elektron manzil:

scienceproblems.uz@gmail.com

Bog‘lanish uchun telefon:

(99) 602-09-84 (telegram).